

ABDIMURAT ATAJOVNIŃ “AŃSHI ATAMNIŃ AŃGIMESI” GŪRRIŃINIŃ KŌRKEM ŐZGESHELIGI

Azatova Jamila Azatovna

Ājiniyaz atındađı NMPI doktorantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421125>

Annotaciya: Bul maqalada balalar jazıwshısı Ābdimurat Atajanovtıń “Ańshı atamniń ańgimesi” gŪrrińi ilimiy kŏzqarastan analiz etildi. GŪrriń mazmunı, ideyası, teması, sonday-aq shıǵarmanıń kŏrkem Őzgesheligi talqılandı.

Gilt sŏzler: ańshılıq, gŪrriń, haywanat, kŏrkem sheberlik, tábiyat.

Qaraqalpaq ádebiyatında ańshılıq teması áhmiyetli orında iye esaplanadı. Sebebi, ata-babalarımız ańshılıq penen kŪn kŏrgen adamlar bolǵan, haywanatlar olardıń turmısınıń bir bólegine aylanıp ketken. Haywanlardıń adamlardıń bir joldası sıpatında áhmiyeti hárdayım ózine tán hádiyse bolıp kelgen. Tek ǵana real ómirde emes, al ádebiyat hám adamzat tariyxı dawamında haywanlarǵa ayrıqsha orın berilgen. Mine usınday ańshılıq penen baylanıslı turmıstı súwretleytuǵın shıǵarmalardan biri Ābdimurat Atajanovtıń “Ańshı atamniń ańgimesi” gŪrrińi esaplanadı.

Jazıwshı Ābdimurat Atajanovtıń balalarǵa arnıp jazǵan gŪrriń hám povestleri tárbiyalıq qásiyeti, olardıń turmısındaǵı waqıyalardı qızıqlı etip bala tilinde súwretlewı menen oqıwshını ózine tartadı. [1] Onıń “Ańshı atamniń ańgimesi” gŪrrińi jas bala tilinen súwretlenip, onıń Tájibay degen mergen ǵarrı menen qawın qosta túnewi hám sol kŪni bolǵan qızıqlı waqıyalardı óz ishine qamtıydı. Shıǵarma atı belgili Tájibay degen mergen ǵarrıniń kŏshıp keliwinen baslanadı.

Shıǵarma gŪrriń janrında jazılǵan bolıp, óz ishine úlken waqıyalardı qamtımasa da ańshılıq tuwralı, ańshılıqta dus keletuǵın ań túrleri haqqında kŏplegen maǵlıwmatlardı beredi. Jazıwshı tábiyat hám awıl kŏrinisin, olardıń atamaların sheberlik penen súwretleydi. Waqıyalardı sŏz etiwshe jas balanıń ańshılıqqa degen qızıǵıwshılıǵınıń kúshli ekenligin kŏriwge boladı: *“Qalayda bir esabın tawıp, sol bir mergen ǵarrı menen qawın qosta túnewdiń jolların izledim, kŪn batqansha jaǵa boyda júrip, Tájibay atamniń jolın tostım. Bul kŪni oyım iske aspadı. Ekinshi kŪni awılǵa sıymadım. Sebepsiz úyine barıwǵa batına almadım”*. [1:3] Haywanatlardıń biri adamzatqa dos bolsa, biri jaw boladı. Usı sıyaqlı qawındı jarıp ketetuǵın saǵal, porsıq uqsaǵan jawlardan qorǵaw ushın mergen ǵarrı menen bala qosta túneydi. Bunda ekewiniń dialogı arqalı mergen ǵarrıniń ańshılıqta mol tájiriybege iye ekenligin kŏriwge boladı: *“Bir waqıtta “Iyshan iyrim” betten saǵallar ulıp, azar-bezer boldı. Atam basın kŏterip: - Náletler kŏrdiń be bir jerge toplanıp atır, -dep qoydı.*

- Sonda qawınǵa kele me?
- Házir qayda balam? Tańniń aldında hámmeni uyqlatıp bolıp ǵana qılasındı qıladı.
- Saǵallarday porsıqlar da saq pa?
- Ol onnan beter. Shirt etken sestı sezedi. Áy porsıq degen tınıshlıq hám alaǵadasızlıqtı súyetuǵın bir tiri jan. Qáwip-qáterden qulaǵır awlaq júredi. Túnde awqat izleydi, kúndiz jatadı.
- Ata, porsıqqa oq ótpeydi degen iras pa?

- *Balam-áy, - dep Tájibay atam mırıldap kúldi. Oq ótpeytuǵın qayda? Biraq, tayaq ótpeytuǵını iras, nege deseń turısı may. Tisi ótkir. Onshama adamlardıń kózine túspeydi, awlaw qıyın, baylap atsań sespesten qatadı-aw*". [1:8]

Shıǵarmada waqıyaların bir-biri menen baylanısıwı da sheberlik penen izbe-iz berilgen. Jazıwshı waqıyalardı súwretlegende oqıwshını ózine tartatuǵın dárejede kórkemlik penen bayanlaǵan. Qızıǵıwshań jas bala mergen ǵarrını sózge tartıp, onnan kóp zatları biliwdi qáleydi. Sonday-aq, ańshınıń eń jaqın járdemshisi iyttiń de ańshılıqta qanday áhmiyetke iye ekenligin jaqsı súwretlep bere alǵan. Ańshı ǵarrınıń iytti ańǵa qalay úyretkeni, sońında qanday sheber ańshı iyt bolıp shıqqanlıǵın bayanlaydı: *"Endi ańǵa shıqsam ábden jolım bolatuǵın boldı. Qırǵawıl atsam qalıńǵa túspek túwe, jerge sińse de pıtırılap tawıp keledi. Buringıday shóp-sharǵa urınıp, atqan ańımdı izlemeymen. Gúzde úyrek atsam ǵoy, ábden jolım boladı. Al, qoyanǵa dus bolaǵoysam onda qolım bálent. Atsam ataman, atpasam iytime isenip kete beremen. Ol esabın tapsa qoyandı bıyqıldatıp, tiriley de uslap alatuǵın edi*". [1:11] Bir saparı iyt iyesin ólimnen qutqarıp qalǵanlıǵı haqqında da aytadı: *"Jaǵa boyda állen waqıtta kózimdi ahsam, bas ushımda jubayım jılap, qońsılar úńilip otır. Sońınan bilsem Suńqar úyge shapqılap barıp, sıyır sawıp júrgen jubayımınıń aldında jatıp qańsılap, áytewir sóytip túsindirip, meni taslap ketken jerge bárin ertip kelipti"* – dep, haqıyqatında iyttiń adamday aqıllısı boladı eken dep aytıp beredi. *"Suńqarım dáwletimniń bası eken"*, - dep iytiń óliminen soń óz ańshılıq saparlarınıń sátsiz bolıp ketiwın, onnan jamanıraǵı óz ulınan da ayırılǵanın aytadı. Shıǵarma sońında jas bala tań aldında qawınlardı jarıp atırǵan saǵallardı atadı. Barıp kórgende ol saǵal emes iyt bolıp shıǵadı. Sonda mergen ǵarrı iyt haqqında jáne bilay aytadı: *"- Háy balam, iyttiń de eki túri boladı, - dedi. Biri iyesine hadal xızmet etedi, ekinshisi iyesiniń júzin tómen qaratadı hám súyegi kómilmey qaladı*". [1:15] Ańshılıqqa qızıǵıwshı jas bala usı kúngi bolǵan waqıyalarınan úlken sabaq aladı.

Ańshılıq haqqında jazılǵan bunday shıǵarmalar tábiyattı súyiw, janiwarlarǵa degen húrmet, ańshıdaǵı ullı qásiyetler, haywanlar arasında teńliktiń saqlanıwı, ań awlawda ótkir usıllar sıyaqlı paydalı nárselerdi násiyatlaydı. Bul shıǵarma balaların ulıwma oqıwshılardıń ana tábiyatqa degen muhabbatın oyatıwda, haywanatlarǵa degen qarım-qatnasın jaqsılawda xızmet etedi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Atajanov Ábdimurat "Ańshı atamniń ańgimesi".-Nókis: "Qaraqalpaqstan" baspası. 2021-jıl, 160 b.
2. ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАЗЫУШЫЛАРЫ. Ташкент "Extremium press", 2011.-240